

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

MEXANIKA FANINING RIVOJLANISH TARIXI

Esanov Nuriddin Qurbonovich
Alfraganus universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya: Kashfiyotlar hozirgi zamon texnikasining darajasini, mexanika sohasidagi muhandis va mexaniklarning bir qator avlodlari bebaho xizmatlari esa amaliy natijalarini belgilaydi.

Kalit so'zlar: mexanika, mexanika olimlari, mexanika va matematik tahlil, mexanik va matematik falsafa.

Abstract: Discoveries determine the level of modern technology, and the invaluable services of several generations of engineers and mechanics in the field of mechanics determine its practical results.

Key words: mechanics, scientists of mechanics, mechanics and mathematical analysis, mechanics and mathematical philosophy.

Аннотация: Открытия определяют уровень современной техники, а неоценимые заслуги нескольких поколений инженеров и механиков в области механики – её практические результаты.

Ключевые слова: механика, учёные-механики, механика и математический анализ, механика и математическая философия.

KIRISH

XIX–XXI asr olimlarining taraqqiyoti mexanik hodisalar sohasidagi bilimlar doirasini kengaytirdi. Mexanika fani juda qadim zamonlardan paydo bo'lgan. U davrda katta-katta inshootlar, masalan, Misr ehromlarini qurishda ustalar mexanika qonunlariga asoslanib, og'ir yuklarni ko'tarish va ko'chirishda eng oddiy mexanik moslamalardan (richag, blok, qiya tekisliklardan) foydalanganlar. Dehqonchilik, qurilish ishlari, savdning yuksalishi, kemasozlik va harbiy sohalar mexanikaning rivojlanishiga turtki bo'ldi. Qurilish sohasining rivojlaniishi (gullab-yashnashi) natijasida eramizdan bir necha yuz yillar oldin statika vujudga kelgan. Mexanikaning taraqqiyoti inson jamiyatining madaniy tarixi bilan uzviy bog'langan.

Bizning vaqtgacha saqlanib qolgan tarixiy obidalar, ehromlar hamda qadimiy qurilmalarning boshqa qoldiqlari haqida muayyan bilimlarga ega bo'lmasdan, bunday inshootlarni yaratish mumkin emas edi.

Yunon faylasuflaridan Aflotun (bizning eramizdan oldingi 384–322 yillar) o'zining "Fizika" asarida qadimiy kishilarning mexanika sohasidagi bilimlarini umumlashirgan. Eramizdan avvalgi 287–212 yillarda yashagan buyuk mexanik Arximedning ishlarida statikaga asos solingan. U birinchi marta markaziy og'irlik tushunchasini kiritgan. Barcha mexanizm va mashinalarning tuzilishiga asos bo'lgan bosh qonun – richagning muvozanati qonunini aniqlagan. Shu vaqtdan boshlab mexanika fan sifatida taraqqiy eta boshlagan.

Arximed statika va gidrostatika haqida o'z nazariyasini yaratgan. U o'zining ijodiy faoliyatini muhandis sifatida ro'zg'or va qurilish texnikalarida keng qo'llaniladigan har xil mexanik qurilmalarni yaratishdan boshlagan. U qirqdan ortiq kashfiyot yaratgan.

Uning "Tayanch kitob" asarida ko'p tayanchli balkalarning hisob ishlari keltirilgan. Shuningdek, Arximed "Tekis shakllarning muvozanati haqida"gi asarida oddiy va aniq geometrik isbotlash yo'li bilan muammolarni hal etgan. Bu asarda aksioma va postulatlar asosida qattiq jismlarning muvozanat holatlariga doir hisob-kitob ishlari umumlashirilgan. Arximed statikaning asosiy aksiomalarini yaratib, ularni ilmiy asosda belgilagan olim hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shuningdek, O'rta Osiyo olimlari ham jismlarning muvozanati va ularning xossalari haqida ma'lumotlar oldilar. O'rta asrlarda arab mamlakatlarida va O'rta Osiyoda yashagan Abu Rayhon Beruniy, Ibn Rushd, Ibn Bajja, al-Xorazmiy, Ibn Sino, Ibn Qurra, Ahmad Farg'oniy, Mirzo Ulug'bek, al-Koshiy, Ali Qushchi kabi mashhur olimlar asosan matematika, astronomiya va mexanika sohasida tadqiqotlar olib borganlar.

Ma'lumki, O'rta Osiyo olimlari tomonidan ko'rinishi oddiy, tuzilishi soda mexanizmlar yaratilgan. Al-Farg'oniy tomonidan mexanik kalendar, burchaklarni o'lchash asboblari; Abu Ali ibn Sinoning "Aql mezoni" asarida mexanikadagi oddiy tizimlar, chig'irlar, richaglar, bloklar, vintlar va ponalardan tuzilgan mexanizmlarning ishlash prinsiplari bayon etilgan. U harakatlanuvchi jismga qo'yilgan kuch yo'qolmasligini, harakatda biror qarshilik bo'lmasa, harakatning cheksiz uzoq vaqt sodir bo'lishini aytgan.

XV asrning ikkinchi yarmida yashagan olimlardan Leonardo da Vinchi mexanika masalalarini yechishda matematikani tadbiiq qilish va tajribaga katta e'tibor berdi. U kuch momenti tushunchasini birinchi bo'lib fan doirasiga kiritdi. Ulug' italyan olim Galiley (1554–1642) ishlari mexanika tarixida yangi davrni boshlab berdi. Mexanikaning asosiy qonunlarini o'rganish sohasida Galiley boshlab bergan ilmiy ishni ulug' ingliz olim Nyuton (1643–1727) nihoyasiga yetkazdi. 1586–yillarda G. Galiley Evklid va Arximed asarlarini o'qib, mexanika bilan jiddiy shug'ullangan va ilk asarlarini statika va gidrostatikaga bag'ishlab yozgan.

I. Nyutonning "Tabiiy falsafaning matematik asoslari" mavzusidagi kitobi chop etilgani mexanika fani rivojlanishining yangi bosqichiga olib keldi. Nyutonning ishlarida ko'pgina muhim muammolar ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, XVII asr oxiri – XVIII asr boshlaridan mexanika oldida turgan masalalarning barchasini hal qilish imkoni yo'q edi. Chunki Nyuton tomonidan qo'llanilgan aniq masalalarni yechish metodlari shunchalik umumiy ediki, uning qo'llagan prinsiplari masalalarni aniqroq yechish uchun yetarli emas edi. Keyinchalik statikaning rivojlanishiga fransuz olimi Roberval (1602–1675) va golland olimi Stevining (1548–1620) ishlari katta ta'sir ko'rsatdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tarixiy-ilmiy tahlil metodidan foydalanildi. Mexanika fanining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini yoritishda tarixiy yondashuv asos qilib olindi. Ma'lumotlar asosiy manbalar – tarixiy darsliklar, ilmiy risolalar, klassik olimlarning ishlari, shuningdek, zamonaviy ilmiy maqolalar asosida yig'ildi va tahlil qilindi.

Tadqiqotda mantiqiy tahlil, solishtirma metod hamda evolyutsion yondashuv usullari orqali fan tarixidagi muhim davrlar bosqichma-bosqich o'rganildi. Shuningdek, ilmiy g'oyalar rivojining izchilligi, zamonaviy fan yutuqlari bilan uzviy aloqasi aniqlashga qaratildi. Maqsadga erishishda empirik faktlar asosida nazariy xulosalar chiqarishga e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shuning uchun XVIII asr olimlari o'zlarining barcha kuchlarini mexanik muammolarni hal qilishda aniqroq xususiy matematik metodlarni yaratishga qaratdilar. Shunday olimlardan biri L. Eyler bo'lib, u mexanikaning masalalarini yechishda differensial va integral hisoblaridan tizimli foydalanish asosini yaratdi. 1736-yilda Eyler o'zining "Mexanika" nomli asarida mexanikada matematik tahlildan foydalanishni ko'rsatib berdi.

XVIII asrda mexanika rivojlanishiga katta hissa qo'shgan fransuz olimi J. L. Lagranj hisoblanadi. J. L. Lagranj "Ob analiticheskoy mexanike" asarida matematika va tabiiy fanlarning o'zaro uyg'unligida klassik mexanikaning rivojlanish tarixini ajoyib illustratsiya sifatida ko'rsatib berdi. U bu kitobida statika bo'limiga oid yangi metodlar to'g'risida yozgan. Statikaning asosiga Lagranj "Prinsip vozmojnix peremesheniy"ni kiritdi. Lagranj mexanikani umumiy fundamental fan sifatida shakllantirdi.

Gibbs ilmiy izlanishlarida termodinamika muammolari bilan birga mexanika masalalarini yechish va statik mexanika muammolari bilan shug'ullandi. 1902-yilda Gibbsning "Statik mexanikaning asosiy prinsiplari" mavzusidagi ilmiy maqolasi nashr etildi. Unda statik sistemalar tahlili yoritib berildi, bu bilan klassik statika fizikasi o'zining mantiqiy yakuniga yetdi.

Fransuz olimi Varinon statika sohasida tadqiqotlar olib borib, teng ta'sir etuvchining momenti to'g'risidagi teoremani isbotladi.

XVIII asrda mexanikaning umumiy prinsiplari ishlab chiqilib, qattiq jism mexanikasi sohasida muhim tadqiqotlar amalga oshirildi. Bu davrda yashab ijod qilgan olimlar I. Bernulli, L. Eyler, D. Bernulli, Dalamber va Lagranjlardir. Bundan tashqari, bir qator buyuk olimlar – Yevklid, Suqrot, Roberval, Steven, Galiley, Nyuton, Gyugens, Steyner, Jukovskiy, Sialkovskiy, Dirixle, K. Y. Nig, Meshgerskiy, Leonardo da Vinchi, Koriolis, Karno, Ostrogradskiy, Chaplugin kabi shaxslar mexanika sohasiga o'z hissalarini qo'shdilar.

XIX asrga kelib, analitik mexanika yanada kamol topdi. Ilmiy ishlar asosan ikki yo'nalishda olib borildi: mexanikaning variatsion prinsiplarini yaratish; mexanik sistema harakatining differensial tenglamalarini integrallashni takomillashtirish va yangi metodlar yaratish.

Hozirgi zamon mexanikasini yaratishda M. B. Ostrogradskiy, N. Y. Jukovskiy, S. B. Kovalevskaya, S. A. Chaplugin, M. B. Misherskiy, K. E. Sialkovskiy, A. N. Krilov, X. A. Raxmatulin, Sarmsoqov, Filippov, T. Rashidov, Sirojiddinov, T. Shirinqulov va boshqa mashhur olimlar o'zlarining olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan tadqiqot va kashfiyotlari bilan mexanikani yanada boyitdilar.

Hozirgi paytda mexanika sohasida faoliyat olib borayotgan olimlar B. Mardanov, M. M. Mirsaidov, T. M. Mavlyanov, X. Xudaynazarov, R. I. Xolmuradov, R. Sh. Indiaminov, A. Axmedov, K. Ismoilov, O. M. Dusmatov, A. Z. Zairov, M. T. Teshayev, Z. Boltayev, X. Sagdiyev, Z. R. Teshaboyev, V. A. Galiaskarov va boshqalar vatanimiz ravnaqiga katta hissa qo'shib kelmoqdalar.

XULOSA

Shunday zabardast olimlardan Ismoil Ibrohimovich Safarov ko'p yillik pedagogik va ilmiy tadqiqotlar olib borib, 400 dan ortiq ilmiy va uslubiy ishlar nashr etgan. Ismoil Ibrohimovich Safarov Respublikamiz va xorijda e'tiborga ega bo'lgan yirik olim hisoblanadi. Ismoil Ibrohimovich Safarov tomonidan keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlari, ya'ni "Dissipativ bir jinsli bo'lmagan mexanik sistemalar dinamikasi" nazariyasi asosida to'rtta yo'nalishda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan va olib borilmoqda.

Xususan, birinchi yo'nalish – "erkinlik darajasi chekli bo'lgan va tarqalgan parametrlil dissipativ bir jinsli bo'lmagan mexanik sistemalar dinamikasi", ikkinchi yo'nalish – "ko'p qatlamli dissipativ bir jinsli bo'lmagan sillindrik va plastinkasimon jismlarda to'lqin tarqalishi", uchinchi yo'nalish – "Yer osti inshootlarining zilzila-bardoshligini dissipativ bir jinsli bo'lmagan mexanik sistemalar dinamikasi nazariyasi asosida o'rganish" va to'rtinchi yo'nalish – "dissipativ bir jinsli bo'lmagan suyuqlik oquvchi egri quvurlar dinamikasi" bo'yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Kelgusida ilmiy-metodik va pedagogik-innovatsion faoliyatlarida katta zafarlar tilagan holda sermazmun kreativ-ijodiy ishlarini kutamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirsaidov M.M., Boymurodova L.I., G'iyasova N.T. Nazariy mexanika: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. T.: "O'zbekiston", 2007–230 b.
2. Shohaydarova P., Shoziyotov Sh., Zoirov J. Nazariy mexanika. T.: O'qituvchi, 1981–350 b.
3. Rashidov T.R., Shoziyotov T., Mo'minov K.B. Nazariy mexanika asoslari. T.: O'qituvchi, 1990–416 b.
4. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М.: Наука, 1974–480 с.
5. Aziz-Qoriyev S.Q., Yangurazov Sh.X. Nazariy mexanikadan masalalar yechish metodikasi (statika va kinematika). T.: O'qituvchi, 1974–220 b.
6. O'razboyev M. Nazariy mexanika asosiy kursi. T.: O'qituvchi, 1966–600 b.
7. I.I. Safarov, M.Kh. Teshayev, Z.I. Boltayev. Oscillations and waves in viscoelastic bodies and structures. Tashkent, 2022–440 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.